

Öğrenen Örgüt Olma Yolunca Okullar ve Yöneticilerin Liderlik Becerileri

Leadership Skills of Schools and Administrators On The Way To Become Learning Organization

Mehmet Reşat ŞAHİN¹ Türkan DENİZ² Nadire DURAN³ İdris ŞAŞMAZ⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-6604-4079, Adıyaman, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-3310-1763, Adıyaman, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-2821-2347, Adıyaman, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-6964-4229, Adıyaman, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, öğrenen örgüt olma yolunda okullar ve yöneticilerin liderlik becerilerini incelemektir. Öğrenen örgüt olma yolunda okullar ve yöneticilerin liderlik becerileri üzerine yapılan bu çalışmada, var olan durum olduğu gibi yansıtılmaya çalışıldığından tarama türünde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Kastamonu ilinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı için Kastamonu ilinde görev yapan 15 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğu, yöneticilerle iş birliği ve diyalogun güçlü olduğunu belirtmiştir. İlgi ve destek, vizyon ve hedefler, açık kapı politikası ve etkili toplantılar gibi alt temalar öne çıkmıştır. Bu durum, yöneticilerin çalışanlarla etkileşimde bulunma, ortak hedeflere ulaşma ve iletişimi sürdürme konularında başarılı olduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenen Örgüt, Okul, Yöneticilerin Liderlik Becerileri

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the leadership skills of schools and administrators on the path to becoming a learning organization. This research, conducted on the leadership skills of schools and administrators on the path to becoming a learning organization, is a qualitative study of the survey type, aiming to reflect the current situation. The study group of the research consists of teachers working in Kastamonu province. Within this scope, 15 teachers working in Kastamonu province for the academic year 2023-2024 were reached. Content analysis, one of the qualitative analysis methods, was used in the analysis of research data. The majority of teachers stated that collaboration and dialogue with administrators are strong. Sub-the messuch as interest and support, vision and goals, open-door policy, and effective meetings stood out. This indicates that administrators are successful in interacting with employees, achieving common goals, and maintaining communication.

Keywords: Learning Organization, School, LeadershipSkills of Managers

GİRİŞ

Değişim yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Halklar, gelenekler, gelenekler, insan ilişkileri ve hatta doğa sürekli değişiyor. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi; Sosyal, kültürel, politik, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli ve hızlı bir şekilde değişmektedir (Erdoğan, 2021). Türk Dil Kurumu sözlüğü değişimi bir süreç içerisinde meydana gelen değişikliklerin tümü olarak tanımlamaktadır (Türk Dil Kurumu, 2022). Hayat sürekli olarak değiştiği ve geliştiği için toplumlar da sürekli bir gelişme, değişme ve öğrenme süreci içerisinde.

Çağımız sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda büyük gelişim ve değişime sahne olduğundan bu süreçlere ayak uydurabilen toplumlar varlığını sürdürebilmektedir (Aydın ve Akpınar,2010). Küresel siyasi, ekonomik ve sosyal çalkantıların ortaya çıkışıyla birlikte birçok yeni değer ve yönetim uygulaması ortaya çıktı. Değişen yaşam tarzları, insanların beklentileri ve artan teknolojik gelişmelerle birlikte yönetim süreçleri de değişti. 21. yüzyıl, geleneksel bürokratik yönetim modelinden yeni, daha karmaşık yönetim modellerine geçişe tanık olmuştur (Drucker, 1999). Bursalıoğlu (2005), her olgunun çeşitli olguların etkileşiminden kaynaklandığını fark etmeden, bu tür davranışların temel hatalarını bulmaya çalışan ve çevresindeki davranışları inceleyerek araştıran geleneksel yönetim tarzından

Citation: Şahin, M. R., Deniz, T., Duran, N., Şaşmaz, İ. (2024) "Öğrenen Örgüt Olma Yolunca Okullar ve Yöneticilerin Liderlik Becerileri", International QMX Journal, 3(5), 1652-1663. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

uzaklaşmaya ihtiyaç olduğunu savunmaktadır. Kişilerarası iletişime gereken önemi vermeden kurumun resmi düzenine odaklanır.

Yönetime klasik yaklaşım; Bu sistem pazarların, ürünlerin ve teknolojik gelişmelerin yavaş olduğu bir dönemde uygulanabilirdi (Başaran,2021). Teknolojik gelişmenin hızlanmasıyla birlikte klasik anlayışın eksiklikleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu gelişmelerin meydana geldiği bir ortamda, yönetimin bakış açıları değişmekte ve örgütsel ve yönetsel etkinliğin değerlendirilmesi için uzun süredir var olan kriterler yeniden oluşturulmaktadır (Jamali,2007). Örgütlerin varlığını sürdürebilmeleri için örgütlerin içinde buldukları durumlara ayak uydurmaları, doğru ve hızlı kararlar almaları, kendilerini geliştirmeleri, yenilemeleri, değişim ve gelişmelere uyum sağlamaları gerekli hale gelmiştir. Bütün bunlar ulusları, kurumları ve bireyleri etkilemektedir. Sürekli değişim ve gelişim hem toplumu hem de örgütleri etkilemektedir. Örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için gelişen ve değişen durumlara ayak uydurmaları gerekmektedir. Yeni durumlara uyum sağlamada en önemli görev, organizasyonları oluşturan kişilere düşmektedir. Bilgi topluluklarında yer alan kişi ve kuruluşlar; Yaşamları boyunca öğrenmeye, değişmeye ve gelişmeye devam etmeleri gerektiğini bilmeleri zorunludur (Yazıcı, 2001). Bir organizasyonda yalnızca bir kişinin öğrenip değişime ayak uydurabilmesi, organizasyonun eksik ve yetersiz olduğunu göstermektedir. Bir bireyin farklı ve yeni fikirler yaratabileceğine ve organizasyondaki diğer tüm insanların katılımını bekleyebileceğine inanmak zordur.

Küresel değişim ve gelişimin sürekli ilerlediği modern dünyada hayatta kalmanın en emin yolu değişime, gelişmeye ve üretime odaklı organizasyonlar oluşturmaktır (Yücel, 2015). Örgütlerin klasik örgüt yapılarını değiştirerek bu yapıları yeniden oluşturduklarını öne sürmektedir. Öğrenen organizasyonlar bu şekilde oluşur. Bu kuruluşlar; Bunun nedeni, önemli bilgileri bulup değerlendiren, kurumun her kademesine ulaştıran, sürekli güncellenen, geliştirilen ve değişen kuruluşların, hatalarının farkında olmaları ve bunları tekrarlamamaya çalışmalarıdır (Yıldırım,2010). Küreselleşmenin getirdiği olay ve değişimler örgütleri bu yeniliklere uyum sağlamaya zorlamıştır. Örgütlerin dış dünyadan bağımsız olmaması nedeniyle bu durum onları etkilemiş ve kendilerini rekabet ortamının içinde bulmaya zorlamıştır. Bu anlamda organizasyonların, doğru bilgiyi iletmenin en uygun yöntemini bulmak için sürekli değişen ve gelişen, öğrenen organizasyonlar haline gelmeleri gerekmektedir. Gelişen organizasyonlar özünde sürekli ve aktif öğrenmeyi sağlayan ve bunu uygulamaya koyan yapılardır. Öğrenen organizasyon teorisi bu konuda organizasyonlara yol gösteren bir yaklaşımdır (Öneren, 2012). Öğrenen organizasyonları, insanların sürekli olarak birlikte öğrenmeyi öğrendikleri, yeni üretim biçimlerinin ortaya çıktığı, etkinliklerini gösterdikleri ve hedeflerine ulaşmak için sürekli olarak geliştikleri organizasyonlar olarak tanımlamıştır. Öğrenen organizasyonların değişim ve yenilenme biçimleri diğer organizasyonlardan farklıdır. Diğer organizasyonların normal yapıları içerisinde değişime ayak uydurma yetenekleri sınırlıyken, öğrenen organizasyonlar gelişim ve değişimden çeşitli içgörüler kazanmaya çalışırlar. Kozak (2011) göre öğrenen organizasyonlar, yeni bilgi ve fikirler üretecek durumu yaratan ve geliştiren topluluklardır. Ürün ve hizmetler yaratmak için yeni bilgi ve fikirleri kullanırlar. Tüm deneyimleri öğrenme fırsatları olarak değerlendirerek bilginin yeniden inşasını teşvik ederler. Öğrenen organizasyonlar sürekli öğrenmeye uyum sağlar. Öğrenmenin sürekli değerlendirildiği ve değiştirildiği bir organizasyon türüdür (Arıkan, 1999). Bir örgütün sürekli öğrenen, gelişen ve değişen bir yapıya sahip olabilmesi için öncelikle yöneticilerin değişime ve gelişime açık olması gerekir. Öğrenen organizasyonlarda yöneticinin sorumluluğu değişime ve gelişime öncülük etmektir. Yönetici, öğrenme sorumluluğunu üstlenen ve kurumunda çalışanların fikirlerini ifade edebilmeleri, sorunları çözebilmeleri, ortak fikir ve yöntemler geliştirebilmeleri için fırsatlar yaratan kişidir (Dinler,2023).

Eğitimdeki köklü değişimler, eğitim örgütlerinin öğrenen örgütler olmasını gerektirmektedir (Senge,2007). Eğitim örgütü, toplumun eğitim hedeflerine ulaşması için oluşturulan, insanlardan ve teknolojiden oluşan bir yapı olarak tanımlanabilir (Toprakçı ve Altunay,2017). Eğitim kurumlarının iyileştirilmesi için eğitimde değişiklikler yapılması gerekmektedir. Küreselleşme bağlamında eğitim kurumları da değişim ve gelişim sürecinden etkilenmektedir. Bu süreçte gerekli eylemleri gerçekleştirecek bir liderin olması gerekir (Öneren,2012). Eğitim kurumlarının öğrenen organizasyonlar haline gelebilmeleri için liderlere de ihtiyaçları vardır. Okullar eğitim kurumları olduğundan, öğrenen

organizasyonlarda bu kurumların yöneticilerinin lider özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Kofman ve Senge (1993) öğrenen organizasyonların; Tasarlama, sorgulama, yorumlama, üretme ve risk alma becerisine sahip liderler tarafından yaratılabileceğini savunuyorlar.

Araştırmanın Önemi

Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar: Okulların öğrenen organizasyon olma sürecindeki mevcut durumu tespit edecek ve kurum yöneticilerine öğrenen organizasyon olma sürecinde yapılması gerekenler konusunda bir yol haritası sunacaktır. Halk eğitim merkezi yöneticileri söz konusu olduğunda bu durum yöneticilerin mevcut yönetsel davranışlarını yansıtacağından bir veri kaynağı olacaktır. Bu durum öğrenen organizasyonun liderinin bakış açısıyla gerekli görülen iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştıracaktır. Halk eğitim merkezlerinin öğrenen organizasyonlara dönüştürülmesi sürecinde liderlik uygulamalarına yönelik öncü çalışmalardan biri olması nedeniyle bunun okullarla çalışan araştırmacılara yardımcı olacağı umulmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, öğrenen örgüt olma yolunda okullar ve yöneticilerin liderlik becerilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma soruları oluşturulmuştur;

- Okulda bulunan yöneticiler ile öğretmenlerin iletişimi ne düzeydedir?
- Okulda bulunan yöneticiler yeterli liderlik becerilerine sahip midir?
- Okulda bulunan yöneticilerin liderlik beceri eksiklikleri nedir?
- Okulda bulunan yöneticiler öğrenciler için etkili bir lider konumunda mıdır?
- Öğretmen okulda bulunan yöneticilerin nasıl bir lider olmasını istemektedirler?

Araştırmanın Modeli

Okulların ve yöneticilerin liderlik becerileri üzerine yapılan bu araştırma, öğrenen örgüt olma yolundaki gelişimlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, mevcut durumu doğru bir şekilde yansıtmak amacıyla tarama yöntemiyle yapılmış nitel bir araştırmadır. Araştırma, fenomenoloji yaklaşımını temel alarak gerçekleştirilmiştir. Fenomenoloji, insanların belirli bir fenomeni veya kavramı nasıl deneyimlediklerini anlamak için duygularını, bakış açılarını ve algılarını ifade etmelerine olanak tanıyan nitel bir araştırma yöntemidir. Nitel araştırmalar, gözlem, görüşme veya doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerini kullanarak algıları ve olayları bütüncül bir şekilde ele alır. Araştırma sürecinde tümevarım yaklaşımı benimsenmiş ve toplanan veriler bu çerçevede analiz edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 41).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın katılımcı grubunu, Kastamonu ilinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu bağlamda, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için Kastamonu ilinde görev yapan 15 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olarak maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu örnekleme yaklaşımının amacı, küçük ancak çeşitli bir örneklem oluşturarak incelenen bireylerin heterojenliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Böylelikle, araştırma konusuyla ilgili farklı bakış açıları ve potansiyel çözüm önerilerini kapsayacak bir örneklem elde edilmesi amaçlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 108).

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması

Okulların ve yöneticilerin liderlik becerilerine ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla, görüşme yöntemi kullanılmıştır. Stewart (1997), görüşmeyi, 'önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci' olarak tanımlamaktadır. Bu yöntem, bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, duygularına, şikâyetlerine ve inançlarına ilişkin bilgi toplamada etkili olduğu için sosyal bilimlerde yaygın olarak tercih edilmektedir.

Yapılan araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Görüşme soruları, literatür taraması sonucunda okul yönetimindeki işlevler dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Verilerin analizinde nitel araştırma tekniği olan "içerik analizi" kullanılmıştır. İçerik analizinin temel amacı, toplanan verileri açıklayabilecek kavramları ve ilişkileri bulmaktır. Bu yöntemle veriler, kavramların ve temaların keşfedilebileceği daha derin bir düzeyde işlenir.

Araştırmanın verileri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Kastamonu ilinde görev yapan 15 öğretmenle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Öncelikle, tüm okul kademelerini yansıtacak ve farklı açılardan değişkenlik oluşturabilecek 15 öğretmenle görüşülerek çalışma hakkında bilgi edinilmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi adı verilen nitel bir yöntem kullanılmıştır. İçerik analizi, benzer verilerin belirli kavramlar ve temalar etrafında düzenlenerek okuyucunun anlayabileceği bir yapıya getirilmesidir. Bu yöntemin amacı, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır.

Bu nedenle, öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen yazılı metinler, yönetim işlevleri başlıkları altında kodlanarak ve ayrı ayrı gruplandırılarak incelenmiştir. Oluşturulan kodlar daha sonra tekrar gözden geçirilerek doğruluğu teyit edilmiştir. Öğretmenlerin, okulların ve yöneticilerin liderlik becerileriyle ilgili görüşleri, betimsel analiz kullanılarak incelenmiş ve sunulmuştur.

BULGULAR

Araştırmanın Birinci Alt Problemine Dair Bulgular

Araştırmanın birinci sorusunda Okulunuzda bulunan yöneticiler ile iletişiminizi kısaca açıklayabilir misiniz? Sorusu sorulmuştur. Buna ilişkin öğretmenlerin cevapları aşağıdaki tabloda tema ve kodlara ayrılarak verilmiştir.

Tablo 1. Yöneticiler ile İletişime Dair Bulgular

TEMA	KODLAR	KATILIMCILAR	FREKANS
İş birliği ve Diyalog	İlgi ve Destek	K3 K5 K8 K11 K12 K13 K15	5
	Vizyon ve Hedefler	K1	1
	Açık Kapı Politikası	K2 K4 K6	3
	Etkili Toplantılar	K7 K9 K10	3

Tablo 1’de Yöneticiler ile İletişime yönelik “İş birliği ve Diyalog”teması adı altında, “İlgi ve Destek, Vizyon ve Hedefler, Açık Kapı Politikası ve Etkili Toplantılar kodları oluşturulmuştur. İş birliği ve Diyalog konusunda İlgi ve Destek kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 5, Vizyon ve Hedefler kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 1, Açık Kapı Politikası kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 3 ve Etkili Toplantılar kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 3 olarak gözlemlenmiştir. İş birliği ve Diyalog konusunda en fazla tekrar eden kod 7 kişi sayısı ile İlgi ve Destek kodu olduğu görülmektedir.

Okulunuzda bulunan yöneticiler ile iletişiminizi kısaca açıklayabilir misiniz? Sorusuna ilişkin görüş bildiren katılımcıların bazılarının görüşleri doğrudan altını olarak aşağıda verilmiştir:

K2: Yöneticiler, öğretmen ve personelin kişisel ve profesyonel gelişimine yönelik destek sunuyor.

K5: Yöneticiler, okulun genel vizyonunu ve hedeflerini paylaşarak tüm ekibi bir araya getiriyor.

K9: Yöneticiler, öğretmen ve personelin her zaman kendilerine gelip sorular sorması veya görüşlerini paylaşması için açık bir kapı politikası izliyor.

K12: Toplantılar düzenlenirken etkili iletişim ve katılım sağlanıyor.

Araştırmanın İkinci Alt Problemine Dair Bulgular

Araştırmanın ikinci sorusunda, Okulunuzda bulunan yöneticiler sizce yeterli liderlik becerilerine sahip midir? Sorusu sorulmuştur. Buna ilişkin öğretmenlerin cevapları aşağıdaki tabloda tema ve kodlara ayrılarak verilmiştir.

Tablo 2. Okuldaki Yöneticilerin Yeterli Liderlik Becerilerine Sahipliğine Dair Bulgular

TEMA	KODLAR	KATILIMCILAR	FREKANS
Vizyon ve İlham Verme	İletişim ve Etkili İnsan Yönetimi	K1,K3,K5,K7,K9,K11,K12	7
	Karar Alma ve Problem Çözme	K6,K10	2
	Eğitim ve Gelişim	K4,K8,K13,K14	4
	Adalet ve Dürüstlük	K15	1

Tablo 2’de okuldaki yöneticilerin yeterli liderlik becerilerine sahipliğine yönelik “Vizyon ve İlham Verme” teması adı altında, “İletişim ve Etkili İnsan Yönetimi, Karar Alma ve Problem Çözme, Eğitim ve Gelişim ve Adalet ve Dürüstlük kodları oluşturulmuştur. Vizyon ve İlham Verme teması adı altında İletişim ve Etkili İnsan Yönetimi kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 7, Karar Alma ve Problem Çözme kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 2, Eğitim ve Gelişim kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 4 ve Adalet ve Dürüstlük kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 1’dir. Vizyon ve İlham Verme konusunda en fazla tekrar eden kod 7 kişi sayısı ile hızlı ve İletişim ve Etkili İnsan Yönetimi kodlu olduğu gözlemlenmiştir.

Okulunuzda bulunan yöneticiler sizce yeterli liderlik becerilerine sahip midir? Sorusuna ilişkin görüş bildiren katılımcıların bazılarının görüşleri doğrudan altını olarak aşağıda verilmiştir:

K4Yöneticilerin sahip olduğu vizyonun, okul personeli ve öğrenciler üzerindeki etkisine sahip

K7Yöneticilerin açık, etkili ve düzenli iletişim kurma becerilerine sahip değil

K9Liderlerin karar alma süreçlerinde şeffaf olma ve doğru stratejileri belirleme yetenekleri az derecede bulunuyor

K15Yöneticilerin personelin mesleki gelişimini destekleme ve eğitim fırsatları sağlama becerileri yok

Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine Dair Bulgular

Araştırmanın üçüncü sorusunda Okulunuzda bulunan yöneticilerin liderlik beceri eksiklikleri nedir? Sorusu sorulmuştur. Buna ilişkin öğretmenlerin cevapları aşağıdaki tabloda tema ve kodlara ayrılarak verilmiştir.

Tablo 3. Yöneticilerin Liderlik Beceri Eksikliklerine Dair Bulgular

TEMA	KODLAR	KATILIMCILAR	FREKANS
İletişim Eksiklikleri	Motivasyon ve İlham Verme Zayıflıkları	K1,K2,K3,K6,K7,K8,K11,K12,K13	9
	Değişime Uyum Sorunları	K4,K9	2
	Ekip İşbirliği ve Katılımı Teşvik Etmeme	K5,K10,K14,K15	4

Tablo 3’te yöneticilerin liderlik beceri eksikliklerine yönelik “İletişim Eksiklikleri” teması adı altında, “Motivasyon ve İlham Verme Zayıflıkları, Değişime Uyum Sorunları ve Ekip İş birliği ve Katılımı Teşvik Etmeme kodları oluşturulmuştur. Buna ilişkin İletişim Eksiklikleri teması adı altında Motivasyon ve İlham Verme Zayıflıkları kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 9, Değişime Uyum Sorunları kodu düşüncesi olan katılımcı sayısı 2 ve Ekip İş birliği ve Katılımı Teşvik Etmeme düşüncesinde olan katılımcı sayısı 4’tür. İletişim Eksiklikleri konusunda en fazla tekrar eden kod 9 kişi sayısı ile Motivasyon ve İlham Verme Zayıflıkları kodlu olduğu gözlemlenmiştir.

Okulunuzda bulunan yöneticilerin liderlik beceri eksiklikleri nedir? Sorusuna ilişkin görüş bildiren katılımcıların bazılarının görüşleri doğrudan altını olarak aşağıda verilmiştir:

Bazı durumlarda, yöneticilerimiz ekibi motive etme konusunda yetersiz kalabiliyor. Öğrenciler ve personel arasında pozitif bir enerji eksikliği hissediliyor.

Yöneticiler, okulumuzda gerçekleşen değişimlere uyum sağlama konusunda bazen zorlanıyor gibi görünüyor. Bu, süreçlerin daha iyi yönetilmesi ve daha iyi bir değişim iletimi gerektiriyor.

Liderlerimizin bazıları, karar alma süreçlerine personeli daha fazla dahil etmekte zorlanıyor. Ekip iş birliğini artırmak ve çeşitli görüşleri almak için daha fazla çaba sarf edilebilir.

Bazı öğretmenler, liderlerimizin mesleki gelişim konusunda daha fazla destek sağlamalarını bekliyor. Eğitim olanakları ve kaynaklar konusunda eksiklikler hissediliyor.

Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine Dair Bulgular

Araştırmanın dördüncü sorusunda, Okulunuzda bulunan yöneticiler öğrenciler için etkili bir lider konumunda mıdır? Sorusu sorulmuştur. Buna ilişkin öğretmenlerin cevapları aşağıdaki tabloda tema ve kodlara ayrılarak verilmiştir.

Tablo 4. Yöneticiler Öğrenciler İçin Etkili Bir Lider Midir Sorusuna Dair Bulgular

TEMA	KODLAR	KATILIMCILAR	FREKANS
İlgili ve Öğrenci Odaklı Yaklaşım	Motivasyon ve İlham Verme	K2,K3,K4,K9,K14	5
	Adalet ve Eşitlik	K5,K6,K8,K13	4
	İletişim ve Açıklık	K1,K7,K11	3
	Eğitim ve Mesleki Gelişim Fırsatları	K10,K12,K15	3

Tablo 4'teyöneticiler öğrenciler için etkili bir lider midir yönelik "İlgili ve öğrenci odaklı yaklaşım" teması adı altında, "motivasyon ve ilham verme, adalet ve eşitlik, iletişim ve açıklık ve eğitim ve mesleki gelişim fırsatları kodları oluşturulmuştur. Buna ilişkin ilgili ve öğrenci odaklı yaklaşım teması adı altında motivasyon ve ilham verme kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 5, adalet ve eşitlik kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 4, iletişim ve açıklık kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 3 ve eğitim ve mesleki gelişim fırsatları kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısının 3 olduğu gözlemlenmiştir. İlgili ve öğrenci odaklı yaklaşım konusunda en fazla tekrar eden kod 5 kişi sayısı ile motivasyon ve ilham verme kodlu olduğu gözlemlenmiştir.

Okulunuzda bulunan yöneticiler öğrenciler için etkili bir lider konumunda mıdır? Sorusuna ilişkin görüş bildiren katılımcıların bazılarının görüşleri doğrudan altını olarak aşağıda verilmiştir:

K1: Yöneticilerimiz, öğrencilere karşı samimi bir ilgi gösteriyorlar. Eğitimle ilgili konularda öğrencilere destek sağlamak ve onları tanımak konusunda etkili bir yaklaşıma sahipler.

K4: Yöneticilerimiz, öğrencilere yönelik motivasyonu artırmak ve onları ilhamlandırmak adına etkili bir liderlik sergiliyorlar. Öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için teşvik edici bir rol oynuyorlar.

K7: Yöneticiler, öğrenciler arasında adil davranıyorlar ve eşitlik ilkesini benimsiyorlar. Her öğrencinin ihtiyaçlarına uygun destek sağlamaya özen gösteriyorlar.

K10: Yöneticilerimiz, öğrencilerle etkili iletişim kurma ve açıklık ilkesini sürdürme konusunda başarılılar. Öğrencilerin görüşlerini dinliyor ve onlara karşı açık kapı politikası izliyorlar.

Araştırmanın Beşinci Alt Problemine Dair Bulgular

Araştırmanın dördüncü sorusunda, Okulunuzda bulunan yöneticilerin nasıl bir lider olmasını istersiniz? Kısaca açıklayınız? Sorusu sorulmuştur. Buna ilişkin öğretmenlerin cevapları aşağıdaki tabloda tema ve kodlara ayrılarak verilmiştir

Tablo 5. Öğretmenlerin Nasıl Bir Lider İstediklerine Dair Bulgular

TEMA	KODLAR	KATILIMCILAR	FREKANS
İlgili ve Destekleyici	Vizyon Sahibi ve İlham Verici	K2,K3,K7,K8,K9,K11,K12	7
	Adaletli ve Şeffaf	K1,K4,K6	3
	İletişim Becerileri Yüksek	K5,K13	2
	Öğretmen ve Öğrenci Odaklı	K10,K13,K15	4

Tablo 5'teöğretmenlerin nasıl bir lider istediklerine yönelik "ilgili ve destekleyici" teması adı altında, "vizyon sahibi ve ilham verici, adaletli ve şeffaf, iletişim becerileri yüksek ve öğretmen ve öğrenci odaklı kodları oluşturulmuştur. Buna ilişkin ilgili ve destekleyici teması adı altında vizyon sahibi ve ilham verici kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 7, adaletli ve şeffaf kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 3, iletişim becerileri yüksek kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 2 ve öğretmen ve

öğrenci odaklı kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısının 4 olduğu gözlemlenmiştir. İlgili ve destekleyici konusunda en fazla tekrar eden kod 7 kişi sayısı ile vizyon sahibi ve ilham verici kodlu olduğu gözlemlenmiştir.

Okulunuzda bulunan yöneticilerin nasıl bir lider olmasını istersiniz? Kısaca açıklayınız? sorusuna ilişkin görüş bildiren katılımcıların bazılarının görüşleri doğrudan altını olarak aşağıda verilmiştir:

K5: İdeal bir lider, öğretmenlere ve öğrencilere karşı duyarlı ve destekleyici olmalıdır. Sorunlarla ilgilenmeli ve ihtiyaç duyulan desteği sağlamalıdır.

K6: Yöneticiler, okul için net bir vizyon belirlemeli ve bu vizyonu paylaşarak tüm ekip üyelerini motive etmelidir. İlham verici bir liderlik anlayışı bekleriz.

K9: Lider, adil bir yönetim sergilemeli ve herkesin eşit fırsatlara sahip olduğunu hissettirmelidir. Şeffaf bir iletişim politikası izlemelidir.

K12: İdeal bir lider, etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Hem yöneticilerle hem de öğretmenlerle açık ve düzenli iletişim kurmalıdır.

SONUÇ

Öğretmenlerin çoğunluğu, yöneticilerle iş birliği ve diyalogun güçlü olduğunu belirtmiştir. İlgi ve destek, vizyon ve hedefler, açık kapı politikası ve etkili toplantılar gibi alt temalar öne çıkmıştır. Bu durum, yöneticilerin çalışanlarla etkileşimde bulunma, ortak hedeflere ulaşma ve iletişimi sürdürme konularında başarılı olduklarını göstermektedir.

Katılımcılar, yöneticilerin genellikle vizyon ve ilham verme, iletişim ve etkili insan yönetimi, eğitim ve gelişim konularında yeterli liderlik becerilerine sahip olduklarını belirtmiştir. Ancak, karar alma ve problem çözme ile adalet ve dürüstlük konularında eksiklikler olduğu vurgulanmıştır.

Öğretmenler, yöneticilerin liderlik beceri eksikliklerini genellikle motivasyon ve ilham verme zayıflıkları, değişime uyum sorunları ve ekip iş birliği ve katılımı teşvik etmeme şeklinde sıralamıştır. Bu noktada, özellikle motivasyon ve ilham verme konusundaki eksikliklerin vurgulanması dikkat çekicidir.

Çoğu öğretmen, yöneticilerin öğrencilere karşı ilgili ve öğrenci odaklı bir yaklaşım sergilediğini düşünmektedir. Motivasyon ve ilham verme, adalet ve eşitlik, iletişim ve açıklık gibi alt temalar öne çıkmıştır.

Öğretmenler, arzu ettikleri liderlik özelliklerini genellikle ilgili ve destekleyici, vizyon sahibi ve ilham verici, adaletli ve şeffaf, iletişim becerileri yüksek ve öğretmen ve öğrenci odaklı olarak sıralamışlardır.

Bu bulgular, yöneticilerin iletişim ve liderlik becerilerinde güçlü yanlarının olduğunu, ancak motivasyon ve ilham verme konusunda eksiklikler yaşandığını göstermektedir. Ayrıca, öğretmenlerin liderlik beceri eksikliklerini öne çıkardıkları ve bu eksikliklerin motivasyon, değişime uyum ve ekip iş birliği gibi alanlarda olduğu sonucuna varılmıştır.

ÖNERİLER

Liderlik Geliştirme Programları: Yöneticilerin motivasyon ve ilham verme becerilerini artırmak adına liderlik geliştirme programları düzenlenmeli ve yöneticilerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik eden stratejiler geliştirilmelidir.

İletişim Eğitimleri: Yöneticilere, özellikle değişim süreçlerini ve hedefleri daha etkili iletebilmeleri adına iletişim eğitimleri sağlanmalıdır.

Ekip İşbirliği ve Motivasyon Stratejileri: Ekip işbirliği ve motivasyonu artırmak için yöneticilere özel stratejiler geliştirilmeli ve bu konuda liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik destek sağlanmalıdır.

İlgili ve Destekleyici Liderlik Betimlemeleri: Okuldaki liderlerin, öğrenci ve öğretmenlere yönelik ilgili, destekleyici, adil ve şeffaf liderlik anlayışlarını daha fazla vurgulamaları teşvik edilmelidir.

Bu öneriler, yöneticilerin güçlü yönlerini daha da pekiştirmelerini ve liderlik becerilerini artırmalarını hedeflemektedir. Bu şekilde, okuldaki yöneticilerin hem öğretmenlere hem de öğrencilere daha etkili bir şekilde liderlik edebilecekleri bir ortam oluşturulabilir.

KAYNAKÇA

Acosta, A.S. (2004), A Diversity Perspective On Organizational Learning And A Learning Perspective On Organizational Diversity, Academy of Management Best Conference Paper

Ahmed, P. K., A. Y. E. Loh, and M. Zairi. (1999). Cultures for continuous improvement and learning. *Total Quality Management* 10 (4/5): 426-427

Ahmet, A. Y. I. K., ŞAYİR, G., & YÜCEL, E. (2015). Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Güven İlişkisinin Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(2).

Akpınar, B., & Aydın, K. (2010). Eğitimde değişim ve öğretmenlerin değişim algıları. *Eğitim ve Bilim*, 32(144), 71-80

Argon, T. ve Demirel, S. (2015), Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi ve İnsan Kaynaklarını Yönetimi Yeterlikleri, *AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:3, 15: 221-264

ARIKAN, S. (1999). Öğrenen örgütlerde liderliğin rolü ve önemi. *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 17(2), 17-34.

Barney, J. (1991), 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage', *Journal of Management*, 17: 99-120.

Bass, B. M. (2000). The future of leadership in learning organizations. *The Journal of Leadership Studies*, 7(3), 18-40.

Başaran, A. (2021). Proje Bazlı Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi (Doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi (Turkey)).

Bayam, B.Y. (2016). "Örgütsel Öğrenme Sürecinde, Örgüt Kültürünün, Çalışanların Öğrenen Örgüt Algılarına Etkisi: Güreş Group", *Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa*.

Becker, K. (2005). Oyunlar ve öğrenme stilleri.

Bennis, W. G.(1979). "The Coming Death of Bureaucracy", in Robbins, Stephen P. : *Organizational Behavior*, Prentice-Hall, New Jersey.

Brenner P.M. (2004), *Motivating Knowledge Workers: The Role Of The Workplace*, *Quality Progress* 32 (1) , Jan, p. 33-37.

Brewer, P. D. ve Brewer, K. L. (2010). "Knowledge Management, Human Resource Management and Higher Education: A Theoretical Model". *Journal of Education for Business*, 85(6), 330-335.

Bursalioğlu, Z. (2005). *Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Calder, BJ (1977). *Liderliğe ilişkin bir yükleme teorisi. Örgütsel davranışta yeni yönelimler içinde* . St.Clair Press.

Calvert, G.Sandra M. ve Marshal, L. (1994), *Learning Organization, Training and Development*, June, ss. 40-50.

Chang, D.-S., & Sun, K.-L. (2007). Exploring the correspondence between total quality management and Peter Senge's disciplines of a learning organization: A Taiwan perspective. *Total Quality Management & Business Excellence*, 18(7), 807-822.

Cohen, S. and Kaimenakis, N. (2007). *Intellectual Capital and Corporate Performance in*.

Çelik, A. E., ve Perçin, S. (2000), "Entelektüel Sermayenin İşletme Bazında Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, *Muhasebe ve Denetim Bakış*, *TURMOB*, 1(2),111-118

- Davis, D. and Daley, B.J. (2008), The learning organization and its dimensions as key factors in firms' performance, *Human Resource Development International*, 11(1), pp. 51–66.
- Dinler, C. (2023). Eğitimde Öğrenen Örgüt. *Eğitimde Güncel Yaklaşımlar-2*, 23.
- Dodgson, J. (1993). Özelleştirme. *Liberalizm, Refah Devleti, Eleştiriler*, 261-289.
- Dosi, G., R. R. Nelson & S. G. Winter (Eds.) (1999), *The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities*, forthcoming, Oxford University Press, Oxford
- Drucker, PF (1999). Bilgi çalışanı üretkenliği: En büyük zorluk. *Kaliforniya yönetimi incelemesi*, 41 (2), 79-94.
- Edmondson, A., Moingeon, B. (1998). From organizational learning to the learning organization. *Management Learning*, Vol. 29, No. 1, 5–20.
- Ege, T., Esen, A., & AŞIK DİZDAR, Ö. (2017). ORGANIZATIONAL LEARNING AND LEARNING ORGANIZATIONS: AN INTEGRATIVE FRAMEWORK. *International Journal of Management Economics & Business/Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 13(2).
- Erdoğan, P., & Murat, A. K. (2021). Örgütsel stres ve iş tatmini arasında psikolojik dayanıklılığın aracı rolü: Akademisyenler üzerine bir araştırma. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(2), 433-442.
- Fiedler, FE (1964). Liderlik etkinliğinin acil durum modeli. *İçinde Deneysel sosyal psikolojideki ilerlemeler* (Cilt 1, s. 149-190). Akademik Basın.
- GARVIN, David A., 1993, "Building A Learning Organization", *Harvard Business Review*, July-August 1, p.78-91.
- Garvin, D. A. (2004). Building a Learning Organization. *Harvard Business Review*, Vol. 71, No. 4, 48–56.
- Gilbert J. B. Probst. (2012.) *Practical Knowledge Management: A Model That Works*. Available at: <http://genevaknowledgeforum.ch/downloads/prismartikel.pdf> (E.T:18-11-2022)
- Gonzalez, J.J. (2001), Merging Organizational Learning with Learning Theory- A Task for the 21st Century?, *Journal of Structured Learning & Intel. Systems*, 14: 355- 369.
- Graen, G. B., & Cashman, J. (1975). A vertical dyad linkage approach to leadership within formal organizations: A longitudinal investigation of the role making process. *Organizational Behavior and Human Performance*, 38, 46-78.
- HALAÇ, D. S. (2019). ÖĞRENEN ÖRGÜTLER VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 6(5), 151-158.
- Hale, M. M. (1996). *Learning Organizations and Mentoring*. *Public Productivity and Management Review: SAGE Periodical Press*, 4, 422–433.
- Hasanzadeh, M., & Mahaleh, S. F. S. S. (2014). Effect of knowledge management on success of customer relationship management in Eghtesad Novin bank of Tehran. *Global Journal of Management And Business Research*, 4(6), 839-848
- HEDBERG, B., 1981, *How Organizations Learn and Unlearn*, *Handbook of Organizational Design*, London
- Huber, G. P. (1991). Organizational Learning: the contributing processes and the literatures. *Organizational Science*, Vol. 2, 88–115.
- Hüsnü, K. A. P. U., & Aybas, M. (2008). Bilgi ve öğrenme üzerinde tartışmalar ve kapsayıcı bir kavram olarak örgütsel öğrenme yönetimi. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 2008(2), 80-100.
- İştar, N. (2006). “Öğrenen Organizasyonlarda Başarı Kriterleri ve Bir Uygulama”, *Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul*.

- Jamali, T. (2007). *Ekolojik Vergiler*. Yaklaşım Yayınları, Ankara, (s 120).
- Kılıç, T. (2007). “Örgüt Kültürü, Örgütsel Hafıza Arasındaki İlişkiler ve Firma Performansı Üzerine Etkileri”. Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Kozak, M. (2011). Strategic Approach to Intellectual Capital Development in Regions. *Int. J. Learning and Intellectual Capital*, Vol. 8 (1):187-201.
- Lewin, K., Lippitt, R. ve White, RK (1939). Deneysel olarak yaratılmış “sosyal iklimlerde” saldırgan davranış kalıpları. *Sosyal Psikoloji Dergisi* , 10 (2), 269-299.
- Lin, H.-F., and Lee, G.-G. (2006). Effects of socio-technical factors on organizational intention to encourage knowledge sharing. *Management Decision*, Vol. 44 No. 1, pp. 74-88
- Manz, C. C., & Sims Jr, H. P. (1980). Self-management as a substitute for leadership: A social learning theory perspective. *Academy of Management review*, 5(3), 361-367.
- Marquardt, M. J. (1996). *Building the learning organization: A system approach to quantum improvement and global success*. New York: McGraw-Hill.
- Marsick, V. J. & Watkins K. E. (2003). Demonstrating the Value of an Organization’s Learning Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. *Advances in Developing Human Resources Journal*. 5(2),132-151.
- Marsick, V. J. & Watkins K. E. (2003). Demonstrating the Value of an Organization’s Learning Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. *Advances in Developing Human Resources Journal*. 5(2),132-151.
- Mintzberg, H. (1989). *Yönetim üzerine Mintzberg: Garip organizasyon dünyamızın içinde* . Simon ve Schuster.
- MORGAN, G.J. (1997), *iA Systems Approach To Performance Measurement Management*, Technical, ACCA Student Newsletters, July
- Mossavi, M.S. (2014). *Psikolojik Güçlendirme ve Öğrenen Organizasyon Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma*, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
- Na-Takuatoong, O. (2001). *Innovation articles for teacher’s learning in education reform*. Bangkok: Faculty of Education, Chulalongkorn University.
- Nelson, R. R. & Sidney, G. W. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Cambridge: Harvard University Press
- Okumuş K. (2013), “ Liderlik Tarzları, Örgütsel Öğrenme Yeteneği, Yenilik Ve Firma Performansı İlişkisi” Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Sbe, Yüksek Lisans Tezi.
- Öneren, M. (2008). Learning organization approach in business enterprises. *ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(7), 163-178.
- Öneren, M. (2012). İşletmelerde öğrenen örgütler yaklaşımı. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 4(7), 161-176.
- ÖRTENBLAD, Anders (2001); “On differences between organizational learning and learning organization”, *The Learning Organization*, Volume: 8, Number: 3, 2001. pp. 125–133
- Panich, W. (2005). *Practitioners’ book on knowledge management*. Bangkok: Sukapabchai.
- Pedder, D. (2006), *Organizational conditions that foster successful classroom promotion of Learning How to Learn*, *Research Papers in Education*, 21(2), pp.171–200
- Prentice, WCH (1961). Motivasyonun bazı bilişsel yönleri. *Amerikalı Psikolog* , 16 (8), 503.
- Pundžienė, A. (2005). Profesinio mokymo institucija kaip besimokanti organizacija: problemos ir kaitos gairės. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. *Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas*, Nr. 4, 74–83

- Reece, P. D. (2004). Universities as learning organizations: How can Australian universities become learning organization. Unpublished PhD. Thesis Murdoch University, Australia.
- Riege, A. (2007). Actions to overcome knowledge transfer barriers in MNCs. *Journal of Knowledge Management*, Vol. 11 No. 2, pp. 48-67.
- Rogers, A. (2006), Escaping The Slums Or Changing The Slums? Lifelong learning and social transformation, *International Journal of Lifelong Education*, 25(2), pp.125–137.
- Rost, M. (1991). Listening in action: activities for developing listening in language teaching. 'La comprensión oral en acción: actividades para desarrollar la comprensión oral en la enseñanza de la lengua'. Hertfordshire: Prentice Hall, 1991.
- Sağlam, M. (2020), Öğrenen Örgüt Anlayışının ve Entelektüel Sermayenin, Örgütsel Uсталık ve Örgütlerin Girişimcilik Yönelimi Üzerindeki Etkisi: Hizmet ve Üretim Sektörü Yönetici Algılarının Karşılaştırmalı Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
- Selçuk, Z. (1999). Gelişim ve Öğrenme. Eğitim Psikolojisi (6. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
- Sengé, P. M. (2006). The fifth discipline: The art & practice of the learning organization. New York: Doubleday
- Senge, Peter. 2007. Beşinci Disiplin. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. dağıtım.
- STEWART, Thomas A. (1997); Entelektüel Sermaye, Kuruluşların Yeni Zenginliği, Kontent Kitap, BZD Yayıncılık, Çeviren: Nurettin Elhüseyni
- Stinson, L., Pearson, D. and Lucas, B. (2006), Developing a learning culture: twelve tips for individuals, teams and organizations, *Medical Teacher*, 28(4), pp. 309– 312
- Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. Free Press.
- Tapsell, S. (2001), Making Money From Brainpower: The new wealth of nations, *Management – Auckland*, 45 (6), Jul., p. 36-43.
- Tekeli, İ. (2002). Bilgi toplumuna geçerken farklılaşan bilgiye ilişkin kavram alanı üzerine bazı saptamalar. *Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları 3*, Ankara.
- Thianthai, C. (2007). Management: an executive perspective (3rd ed.). Bangkok: Mcgraw-Hill.
- Thongpan, S. (2008). HR and knowledge management toward innovative organization. *Knnon Magazine*, 29(3), 84-87.
- TOPRAKÇI, E., & ALTUNAY, E. (2017). Okulun insan kaynağının bir ögesi olarak okul yardımcı personellerinin anılarının incelenmesi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(1), 363-391.
- TSANG, Eric W. K. (1997); “Organizational Learning and the Learning Organization: A Dichotomy Between Descriptive and Prescriptive Research”, *Human Relations*, Vol. 50, No.1
- Türk, M. (2003). Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Bilgi Yönetimi. *Türkmen Kitabevi*, İstanbul
- Ulrich, D., and M. A. Van Glinow. (1998), High-impact learning: Building and diffusing learning capability. *Organizational Dynamic* 22 (2): 52-66
- Vroom, V. H., & Yetton, P. W. (1973). Leadership and decision-making (Vol. 110). University of Pittsburgh Pre.
- Vroom, V. H., & Yetton, P. W. (1973). Leadership and decision-making (Vol. 110). University of Pittsburgh Pre.
- Wall, A. (2005). The measurement and management of intellectual capital in the public sector. *Public Management Review*, 7(2), 289-303.
- YAZICI, E. (2001). Endüstri İlişkileri Sisteminde Değişimi Üreten Temel Dinamikler. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3(3), 1-12.

Yazıcı, S. (2001). Öğrenen Organizasyonlar. 1. Basım. İstanbul: Alfa Yayınları.

YILDIRIM, A. & ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

YILDIRIM, E. (2010). Örgütsel öğrenmenin öncülü olarak örgütsel zeka: Teori ve bir uygulama. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(20), 145-170.

Yosyingyong, K. (2009). Innovative organization: Concept & Process. Bangkok: CU Print.

Yücel, T. F. (2015). Cumhuriyet Türkiye'sinin Sanayileşme Öyküsü. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV).